

ЮРИДИЧНИЙ НАУКОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ
ФАХОВЕ ВИДАННЯ

www.lsej.org.ua

6'2022

**Запорізький національний університет
Міністерства освіти і науки України**

**Електронне наукове фахове видання
«Юридичний науковий
електронний журнал»**

№ 6, 2022

**На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1)
журнал внесений до переліку фахових видань категорії «Б» у галузі юридичних наук
(081 – Право, 262 – Правоохоронна діяльність, 293 – Міжнародне право)**

**Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International
(Республіка Польща)**

**Статті у виданні перевірені на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення
StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.**

**Запорізький національний університет
Запоріжжя 2022**

Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Головний редактор:

Коломоєць Тетяна Олександрівна – доктор юридичних наук, професор

Заступник головного редактора:

Бондар Олександр Григорович – доктор юридичних наук, професор

Відповідальний секретар:

Віхляєв Михайло Юрійович – доктор юридичних наук, доцент

Члени редакційної колегії:

Батюк Олег Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент;

Биргеу Михайло Михайлович – доктор юридичних наук, професор (Республіка Молдова);

Болокан Інна Вікторівна – доктор юридичних наук, доцент;

Ботнару Стела – доктор юридичних наук, доцент;

Бринза Сергій – професор, доктор хабілітат;

Верлос Наталя Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент;

Войцех Войтила – доктор гуманітарних наук у галузі філософії (Республіка Польща);

Волошина Владлена Костянтинівна – кандидат юридичних наук, доцент;

Галіцина Наталя Вікторівна – доктор юридичних наук, професор;

Деревянко Наталія Зеновійвна – доктор філософії у галузі права;

Діхтієвський Петро Васильович – доктор юридичних наук, професор;

Дудоров Олександр Олексійович – доктор юридичних наук, професор;

Ібрагімов Соліджон Ібрагімович – доктор юридичних наук, професор (Республіка Таджикистан);

Колпаков Валерій Костянтинівич – доктор юридичних наук, професор;

Курінний Євген Володимирович – доктор юридичних наук, професор;

Кушнір Сергій Миколайович – доктор юридичних наук, професор;

Смирнов Максим Іванович – кандидат юридичних наук, доцент;

Стеценко Семен Григорович – доктор юридичних наук, професор;

Тернушак Михайло Михайлович – доктор юридичних наук;

Уільям Дж. Уоткінс – доктор юридичних наук (США);

Федчишин Дмитро Володимирович – доктор юридичних наук;

Шарая Анна Анатоліївна – кандидат юридичних наук.

*Рекомендовано до опублікування вченою радою
Запорізького національного університету,
протокол № 8 від 22.02.2022 р.*

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Басараб О.Т., Басараб О.К., Ларіонова І.Т. ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ОГОЛОШЕНОГО В УКРАЇНІ.....	16
Бурдоносова М.А. ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЯ В ДОКУМЕНТАХ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ.....	21
Григоренко Є.І., Дьякова А.А. СПІВВІДНОШЕННЯ РІЗНИХ КОНЦЕПЦІЙ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ'ЄКТІВ У ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ).....	25
Гришина Н.В., Григоренко Є.І. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ «М'ЯКОГО ПРАВА»: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ КОНТЕКСТ.....	28
Клещенко Н.О. РОЛЬ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ НА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ.....	31
Кузуб О.О., Шигаль Д.А. «ВЕЛИКА ЯСА» ЧИНГІСХАНА – ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МОНГОЛЬСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ.....	34
Попсуєнко Л.О., Шершенькова В.А. ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН.....	38
Санжаров В.А., Павлюх О.А., Санжарова Г.Ф. ЧЕТВЕРТИЙ ЛАТЕРАНСЬКИЙ СОБОР 1215 РОКУ: ТРАДИЦІЇ І НОВАЦІЇ В КАНОНІЧНОМУ ПРАВІ.....	42
Соколова І.О., Івоніченко Д.В., Федоренко А.В. ПРАВОВА ПРИРОДА ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ.....	47
Співак В.О. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПЕЛАНІВ У ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВАХ.....	50

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Веденєєв Д.В., Семенюк О.Г. СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ З РОЗРОБКИ ТЕОРІЇ ПРОТИДІЇ ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ У КРАЇНАХ ЄС І НАТО.....	56
Гультай М.М., Кулик Т.О. КАДРОВА КРИЗА В СУДАХ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ.....	60
Кравченко А.П., Товста С.П. ПОРІВНЯЛЬНА КОНСТИТУЦІЙНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЯК ПРОЯВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ.....	63
Олійник А.Ю. ВИДИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	67
Осауленко А.О., Осауленко О.І. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ).....	71
Приполова Л.І. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВЕРХОВНОГО ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗБРОЙНИХ СИЛ.....	75
Припутень Д.С., Ковіненко О.О. ПРАВОВИЙ СТАТУС І ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ПОМІЧНИКА НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ.....	79
Сьох К.Я., Гультай М.М. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ.....	82

РОЗДІЛ 3

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Арістова І.В., Кравченко І.О. ПРАВОВА ПРИРОДА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СПОРУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СУДОВУ ПРАВОТВОРЧІСТЬ.....	85
Ахмач Г.М. ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ У КОНТЕКСТІ ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТИВ.....	89
Басенко Р.О., Шаравара Р.І., Аванесян Г.М. ІНСТИТУТ МЕДІАЦІЇ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬНО-ПРАВОВОМУ ПРОСТОРІ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ.....	92
Білан П.В. НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩОДО ОПРИЛЮДНЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ.....	95
Данилець Л.В. ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБІВ ЗЛОВЖИВАННЯ ЦИВІЛЬНИМИ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ ТА ЗАСОБІВ ЇХ ПРОТИДІЇ У ЗВ'ЯЗКУ З ВВЕДЕННЯМ НА ТЕРИТОРІЇ КРАЇНИ ВОЄННОГО СТАНУ.....	98
Кметик-Подубінська Х.І. ТВІР АРХІТЕКТУРИ ЯК ОБ'ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА.....	101
Ковбас І.В., Торончук І.Ж., Крайній П.І. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ БУЛІНГУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ.....	106
Коломієць Я.Л. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ ПРИ ВЧИНЕННІ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ НОТАРІУСОМ.....	109
Корнєва П.М. ПРАВО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ЗА КОРДОНОМ В РОЗРІЗІ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА: СУЧАСНИЙ СТАН.....	115
Косяченко К.Е. ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН.....	118
Мартинюк Ю.В. ВИЗНАННЯ НЕЗАКОННИМИ РІШЕННЯ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНУ ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ АБО ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКА ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.....	122
Менів Л.Д. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ.....	126
Ратушна Б.П. ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ.....	130
Салазський О.С. ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ.....	134
Смірнов Г.Ю. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ КОРПОРАЦІЇ: ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ.....	138
Тарасенко Л.Л. ПРИМУСОВІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ВИНАХОДИ, КОРИСНІ МОДЕЛІ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ.....	146
Татулич І.Ю. КОМУНІКАЦІЯ ІЗ СУДОМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	151
Тимченко Г.П., Рябченко Ю.Ю. СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ ЯК ОСНОВА ПРЕЦЕДЕНТНОЇ МОДЕЛІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ.....	155
Ходош А.В. ПРОЦЕДУРА ВИРІШЕННЯ ДОМЕННИХ СПОРІВ UA-DRP: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ.....	159
Чабан О.М. ОХОРОНА СПАДКОВОГО МАЙНА.....	164
Щербина Б.С. НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.....	168

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Присяжнюк М.П., Лучковська С.І. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЄСТРАТОРІВ
РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ: ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ.....172

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Денисенко К.В., Шамрук Н.Б. СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ДОСТАТНІЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ.....178

Зіноватна І.В. ПРАВОВА ПРИРОДА ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ.....181

Кузнецов В.В., Сийпюкі М.В. ПЕРСПЕКТИВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБМІНУ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ.....185

Середа О.Г., Жернаков В.В. СВОБОДА У СФЕРІ ПРАЦІ:
ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ Й ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.....189

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Бобкова А.Г., Ковейно Ю.В. ФОРМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА.....194

Вергелес О.А. ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ У КОРИСТУВАННІ ДЕРЖАВНИХ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ.....199

Заверюха М.М. ПРАВОВІ ЗАХОДИ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....204

Лагойда Т.В. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ЕКОЛОГІЧНОГО ОМБУДСМЕНА
В УКРАЇНІ ЯК ВИМОГА ЧАСУ.....207

Павлига А.В. ПРАВОВІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ОФШОРНИХ ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В УКРАЇНІ.....210

Таранов М.А. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕХОДУ
НА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИЙ ТРАНСПОРТ.....215

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Баран М.В. СУБ'ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ.....220

Белкін Л.М., Юринець Ю.Л., Сопілко І.М., Белкін М.Л. КОНТРПРОПАГАНДА
VS ПРОПАГАНДА В УМОВАХ ШИРОКОМАСШТАБНОГО ЗБРОЙНОГО
ВТОРГНЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В УКРАЇНУ.....224

Волох О.К., Гезет І.С. ПИТАННЯ ПОДІБНОСТІ ПРАВОВІДНОСИН.....231

Волочій С.О. ВИМОГА ПРОКУРОРА ЯК ЗАПОРУКА ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ.....235

Дрок І.С. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ВСТАНОВЛЕНИХ ОБМЕЖЕНЬ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ.....238

Жewelcва І.С. ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ ІТ-ПРАВА В УКРАЇНІ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.....241

Ковбаса В.М., Кусько Р.В., Дрозд Т.В. ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ.....245

Кушнір І.П., Царенко О.М., Царенко С.І. КОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНОВОГО З КОРУПЦІЄЮ.....	249
Лабадін В.І. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ВЗАЄМОДІЇ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ – НЕРЕЗИДЕНТА І КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ.....	253
Мізіна І.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ.....	258
Музика-Стефанчук О.А. ВІД ФІНАНСОВОГО ПРАВА ДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ (НАЦІОНАЛЬНИЙ, ЗАРУБІЖНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ).....	261
Присташ С.С. ДО ПИТАННЯ ОБІГУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ У ФОРМІ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ.....	266
Смолов К.В. ПРИНЦИПИ ПРАВА НЕСПРОМОЖНОСТІ (БАНКРУТСТВА) В ЮРИДИЧНІЙ ТА СУДОВІЙ ДОКТРИНІ: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ.....	269
Стафійчук К.В. ПЕРЕДУМОВИ ВІДКРИТТЯ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ.....	284
Тімашов В.О., Ніколаєва Л.В., Михайличенко В.Г. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ СУСПІЛЬСТВА ВІД ДЕЗІНФОРМАЦІЇ.....	288
Товкун Л.В., Овчаренко А.С. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ.....	294
Шаповал Р.В., Солнцева Х.В. СТРУКТУРНО-СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СУБ'ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ.....	299

РОЗДІЛ 8

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Вовк Є.О. ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ У СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇНАХ.....	303
Вознюк А.А. ВОЄННИЙ ТА НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН ЯК ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КВАЛІФІКАЦІЮ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ.....	308
Загиней-Заболотенко З.А. ДОБРОВІЛЬНЕ ЗАЙНЯТТЯ ГРОМАДЯНИНОМ УКРАЇНИ ПОСАДИ У НЕЗАКОННИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ, СТВОРЕНИХ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ, А ТАКОЖ В НЕЗАКОННИХ СУДОВИХ АБО ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ ЯК ФОРМИ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	318
Кедик В.П. ГЕНЕЗИС УНІВЕРСАЛЬНОГО ПРИНЦИПУ ДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ПРОСТОРІ.....	322
Керечан Д.М. ПРАВОВИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ.....	327
Кузнецова М.Ю. ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАВА НА ЩОРІЧНУ ВІДПУСТКУ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ.....	331
Марін О.К. ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОЦІНКИ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЗА КК УКРАЇНИ.....	334
Мурадян Г.Р. ВИЗНАЧЕННЯ ІСПИТОВОГО СТРОКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ В ІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ЗА СТ. 75 КК УКРАЇНИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ.....	339
Налуцишин В.В. КОНТРАБАНДА: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ.....	343
Орловська Н.А., Степанова Ю.П. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ НАРКООБІГУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД.....	348

Пахнін М.Л. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ФАКТОРІВ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ.....	352
Письменський Є.О., Мовчан Р.О. НОВЕЛИ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ТА СПРОБА ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ.....	356
Сірець О.О. КРИМІНОЛОГІЧНО ЗНАЧУЩІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА.....	361
Терех У.В. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВСТАНОВЛЕННЯ АБО ПОШИРЕННЯ ЗЛОЧИННОГО ВПЛИВУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	366
Тимофєєв А.О., Когут А.А., Членов М.В. ЩОДО ПРОБЛЕМ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ СТАТТІ 435 ¹ «ОБРАЗА ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ, ПОГРОЗА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЮ» КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.....	370
Тіточка Т.І. ТИПОЛОГІЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ЖЕРТВ КРИМІНАЛЬНО ПРОТИПРАВНИХ ПОСЯГАНЬ В УКРАЇНІ.....	374
Ткаченко І.М. БЛИЗЬКІ ОСОБИ ЯК ПОТЕРПІЛІ ВІД КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ.....	378

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Арешонков В.В., Луценко Ю.В., Атаманчук В.М. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ.....	384
Гавгун С.Р. ВПЛИВ ЕТАПУ ПІДГОТОВКИ ТА ПЛАНУВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ІНТЕРВ'Ю.....	390
Гловюк І.В., Тетерятник Г.К. КОНТЕКСТУАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ У ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ: ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ SUI GENERIS.....	394
Гуртієва Л.М. МЕЖІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ЗА КОЛОМ ОСІБ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ.....	399
Демидова Є.Є., Латиш К.В. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЕКСПЕРТИЗИ В СТРУКТУРІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ.....	403
Д'ячкова М.О., Сидорчук В.В., Лепетуха М.В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОБМЕЖЕННЯ ТА СМНИЦІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В РОБОТІ ЗМІ.....	407
Затенацький Д.В., Лисенко Д.А. ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛІЗАЦІЇ ІДЕАЛЬНИХ СЛІДІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ ТА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ.....	412
Капліна О.В., Гетьман Г.М. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ.....	416
Капустіна М.В. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ.....	423
Колеснікова І.А., Демидова Є.Є., Домашенко О.М., Латиш К.В. ПРОФІЛАКТИКА ЕКСПЕРТНИХ ПОМИЛОК ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ФОТОЗОБРАЖЕНЬ.....	427
Король К.С. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ.....	430
Кріцак І.В. НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ КРИМІНОЛОГІЇ В КОНЦЕПТІ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ТА ДУХОВНО-ЦІННІСНОЇ СКЛАДОВОЇ.....	433

Латиш К.В., Демидова Є.Є., Дудченко О.Ю. СУДОВО-ЕКСПЕРТНІ УСТАНОВИ В УКРАЇНІ ТА ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ НЕДОПУЩЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ПОМИЛОК.....	437
Павлик А.Г., Лікаренко А.О., М'якінченко А.О. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ.....	441
Поливанюк В.Д., Король К.С. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ.....	444
Серажим І.Р. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН.....	447
Шевчук В.М. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ.....	450
Яремчук В.О. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ.....	456

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Дудченко О.Ю. ПРОБЛЕМА ЄДНОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРОКУРОРА НА ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ.....	459
Свида О.Г. ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ: ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	463
Шандула О.О., Сьомак Т.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ГОНОРАР УСПІХУ АДВОКАТА.....	468

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бехруз Х.Н., Мохд Наргіс. ПОРІВНЯЛЬНЕ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА.....	471
Григоров О.М. ЗАБОРОНЕНІ ЗОНИ ПОЛЬОТІВ І БЕЗПОЛЬОТНІ ЗОНИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ.....	475
Zavhorodnia V. FREEDOM OF MOVEMENT: CHALLENGES OF COVID-19.....	479
Подоляк С.А. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ В ЗАКОНОДАВСТВІ ІТАЛІЇ.....	483
Прохазка Г.А. СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ДОСТАТНЄ ХАРЧУВАННЯ.....	486
Філатов В.В. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ: МІЖНАРОДНИЙ РІВЕНЬ.....	489

РОЗДІЛ 12 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Дрозд О.Ю., Шруб І.В. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ.....	492
---	-----

CONTENTS

SECTION 1

THEORY AND HISTORY OF THE LAW AND THE STATE; HISTORY OF POLITICAL AND LEGAL DOCTRINES

Basarab O.T., Basarab O.K., Larionova I.T. APPLICATION OF FIREARMS BY MILITARY MEN OF THE STATE BORDER GUARD SERVICE OF UKRAINE UNDER THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW DECLARED IN UKRAINE.....	16
Burdonosova M.A. GENDER EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION IN THE DOCUMENTS OF THE INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION.....	21
Hryhorenko Ye.I., Diakova A.A. CORRELATION OF DIFFERENT CONCEPTS OF LEGAL RESPONSIBILITY OF SPECIAL SUBJECTS IN THE CURRENT LEGISLATION OF UKRAINE (ON THE EXAMPLE OF MILITARY PERSONNEL).....	25
Hryshyna N.V., Hryhorenko Ye.I. «SOFT LAW» IN THE SYSTEM OF REGULATION OF SOCIAL RELATIONS: GENERAL THEORETICAL CONTEXT.....	28
Kleshchenko N.O. THE ROLE OF LEGAL DOCTRINE IN THE FORMATION OF NATIONAL LEGISLATION: THE REALITIES OF TODAY.....	31
Kuzub O.O., Shyhal D.A. THE «GREAT YASA» OF GENGHIS KHAN IS THE MAIN SOURCE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE MONGOLIAN LEGAL SYSTEM.....	34
Popsuienko L.O., Shershenkova V.A. ON THE QUESTION OF METHODS OF RESEARCH AND STUDY OF THE HISTORY OF THE STATE AND THE LAW OF FOREIGN COUNTRIES.....	38
Sanzharov V.A., Pavliukh O.A., Sanzharova H.F. THE FOURTH LATERAN COUNCIL (1215): TRADITIONS AND NEW EFFORTS IN CANON LAW.....	42
Sokolova I.O., Ivonichenko D.V., Fedorenko A.V. LEGAL NATURE OF POLITICAL REGIMES.....	47
Spivak V.O. SPECIFIC ISSUES OF THE FUNCTIONING OF THE LEGISLATION OF UKRAINE ON SOCIAL SECURITY OF CHAPLAINS IN PENITENTIAL INSTITUTIONS.....	50

SECTION 2

CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW

Viedieniciev D.V., Semeniuk O.H. THE SYSTEM OF GOVERNMENT AGENCIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE THEORY OF COUNTERACTING HYBRID THREATS IN NATO AND EU COUNTRIES.....	56
Hultai M.M., Kulyk T.O. PERSONNEL CRISIS IN THE COURTS AND ITS IMPACT ON THE ADMINISTRATION OF JUSTICE IN UKRAINE.....	60
Kravchenko A.P., Tovsta S.P. COMPARATIVE CONSTITUTIONAL INTERPRETATION AS A MANIFESTATION OF TRANSNATIONALIZATION OF MODERN CONSTITUTIONALISM.....	63
Oliinyk A.Yu. TYPES OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF SUBJECTS ENTREPRENEURIAL ACTIVITY.....	67
Osaulenko A.O., Osaulenko O.I. CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF HUMAN AND CITIZEN AND THEIR INFLUENCE ON THE FORMATION OF THE CRIMINAL EXECUTIVE SYSTEM OF UKRAINE (HISTORICAL AND LEGAL ASPECT).....	71
Pryplova L.I. FOREIGN EXPERIENCE OF LEGISLATIVE ENSURING THE POWERS OF THE SUPREME COMMANDER-IN-CHIEF OF THE ARMED FORCES.....	75
Pryputen D.S., Kovinenko O.O. LEGAL STATUS AND ORGANIZATIONAL ASPECT OF THE ASSISTANCE OF THE ASSISTANT PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE.....	79
Sokh K.Ya., Hultai M.M. IMPLEMENTATION OF NORMATIVE LEGAL ACTS OF THE EUROPEAN UNION INTO THE NATIONAL LEGISLATION OF UKRAINE.....	82

SECTION 3

CIVIL LAW AND CIVIL PROCESS; FAMILY LAW; INTERNATIONAL PRIVATE LAW

Aristova I.V., Kravchenko I.O. LEGAL NATURE OF CIVIL LAW DISPUTE AND ITS IMPACT ON JUDICIAL LAWMAKING.....	85
Akhmach H.M. LEGAL POSITIONS OF THE SUPREME COURT IN THE CONTEXT OF COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS.....	89
Basenko R.O., Sharavara R.I., Avanesian H.M. INSTITUTE OF MEDIATION IN THE MODERN SOCIO-LEGAL AREA: THEORETICAL AND CONCEPTUAL ASPECT.....	92
Bilan P.V. AMENDMENTS TO THE LEGISLATION ON DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS OF LEGAL ENTITIES.....	95
Danylets L.V. DETERMINATION OF WAYS OF ABUSE OF CIVIL PROCEDURAL RIGHTS AND MEANS OF THEIR COUNTERFEIT IN CONNECTION WITH THE INTRODUCTION TO THE TERRITORY OF THE COUNTRY.....	98
Kmetyk-Podubinska Kh.I. A WORK OF ARCHITECTURE AS AN OBJECT OF COPYRIGHT.....	101
Kovbas I.V., Toronchuk I.Zh., Krainii P.I. LEGAL LIABILITY FOR BULLYING: THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS.....	106
Kolomiets Ya.L. THE PROCEDURAL COMPONENT OF THE LEGALITY PRINCIPLE IMPLEMENTATION WHILE DOING THE ENFORCEMENT INSCRIPTION BY A NOTARY.....	109
Kornieva P.M. RIGHT OF CITIZENS OF UKRAINE TO MEDICAL AID ABROAD UNDER PRIVATE INTERNATIONAL LAW: CURRENT STATE.....	115
Kosiachenko K.E. CONTENT AND FEATURES OF LEGAL REGULATION AND IMPLEMENTATION OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CONTEXT OF CIVIL LEGAL RELATIONS.....	118
Martyniuk Yu.V. RECOGNITION OF DECISIONS, ACTIONS OR INACTIONS OF THE STATE AUTHORITY, AUTHORITY OF THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA OR LOCAL GOVERNMENT AUTHORITY AS ILLEGAL AS A METHOD OF PROTECTING THE RIGHTS OF THE PARTICIPANT IN CONTRACTUAL OBLIGATIONS.....	122
Meniv L.D. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION ON CONSUMER PROTECTION.....	126
Ratushna B.P. LEGAL FEATURES OF ENFORCEMENT OF JUDGMENTS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS IN UKRAINE.....	130
Salazskyi O.S. ABUSE OF LAW: THE APPLIED ASPECT.....	134
Smirnov H.Yu. APPEALS AGAINST THE DECISION OF THE GENERAL MEETING OF THE LEGAL ENTITY: CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF LEGAL REGULATION.....	138
Tarasenko L.L. COMPULSORY LICENSES FOR INVENTIONS, UTILITY MODELS: SOME PROBLEMS AND PROSPECTS FOR USE.....	146
Tatulych I.Yu. COMMUNICATION WITH THE COURT IN THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW.....	151
Tymchenko H.P., Riabchenko Yu.Yu. JUDICIAL LAW-MAKING AS A BASIS OF PRECEDENT MODEL OF CIVIL PROCEEDINGS OF UKRAINE.....	155
Khodosh A.V. UA-DRP DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION PROCEDURE: GENERAL CHARACTERISTICS AND APPLICATION PRACTICE.....	159
Chaban O.M. PROTECTION OF INHERITANCE PROPERTY.....	164
Shcherbyna B.S. NAME OF LEGAL ENTITY.....	168

SECTION 4 ECONOMIC LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW

Prysiachniuk M.P., Luchkovska S.I. IMPLEMENTATION OF REGISTRARS OF SETTLEMENT OPERATIONS: ECONOMIC AND FINANCIAL ASPECT.....	172
---	-----

SECTION 5 LABOUR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Denysenko K.V., Shamruk N.B. CURRENT STATE OF IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL RIGHT TO A SUFFICIENT LIVING STANDARD.....	178
Zinovatna I.V. THE LEGAL NATURE OF RETIREMENT PENSIONS.....	181
Kuznetsov V.V., Syiploki M.V. PROSPECTS OF CRIMINAL LEGAL SUPPORT FOR THE EXCHANGE OF PRISONERS OF WAR.....	185
Sereda O.H., Zhernakov V.V. FREEDOM AT WORK: PROBLEMS OF UNDERSTANDING AND LEGAL SUPPORT.....	189

SECTION 6 LAND LAW; AGRARIAN LAW; ENVIRONMENTAL LAW; NATURAL RESOURCE LAW

Bobkova A.H., Koveino Yu.V. THE FORMS OF RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF THE FOREST LEGISLATION.....	194
Verheles O.A. PROBLEMS OF EFFECTIVE USE OF STATE-OWNED LANDS USED BY STATE AGRICULTURAL ENTERPRISES, INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS.....	199
Zaveriukha M.M. LEGAL MEASURES FOR FOREST REPRODUCTION UNDER MARTIAL STATUS.....	204
Lahoida T.V. ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL OMBUDSMAN IN UKRAINE AS A REQUIREMENT OF TIME.....	207
Pavlyha A.V. LEGAL PROSPECTS OF OFFSHORE WIND POWER STATIONS DEVELOPMENT IN UKRAINE.....	210
Taranov M.A. PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE TRANSITION TO ENVIRONMENTALLY SAFE TRANSPORT.....	215

SECTION 7 ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS; FINANCIAL LAW; INFORMATION LAW

Baran M.V. SUBJECTS OF INFORMATION SECURITY IN UKRAINE.....	220
Bielkin L.M., Yurynets Yu.L., Sopilko I.M., Bielkin M.L. COUNTERPROPAGANDA VS PROPAGANDA IN THE CONDITIONS OF LARGE-SCALE ARMED INVASION OF THE RUSSIAN FEDERATION IN UKRAINE.....	224
Volokh O.K., Hezet I.S. THE QUESTIONS OF SIMILARITY OF LEGAL RELATIONS.....	231
Volochii S.O. THE PROSECUTOR'S REQUIREMENT AS A GUARANTEE OF COMPLIANCE WITH THE LAW.....	235
Drok I.S. THE ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF ESTABLISHED RESTRICTIONS IN MARTIAL LAW.....	238
Zhevelieva I.S. EDUCATIONAL COMPONENT OF IT LAW IN UKRAINE: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....	241
Kovbasa V.M., Kusko R.V., Drozd T.V. ACTIVITIES OF THE NATIONAL POLICE IN THE CONDITIONS OF MARTIME: SOME PROBLEMS.....	245

Kushnir I.P., Tsarenko O.M., Tsarenko S.I. COGNITIVE ANALYSIS OF ILLEGAL USE OF INFORMATION IN THE CONTEXT OF A CORRUPTION OFFENSE.....	249
Labadin V.I. PROBLEM ISSUES RELATING TO THE ORDER OF INTERACTION BETWEEN A NON-RESIDENT VALUE ADDED TAX PAYER AND A CONTROLLING AUTHORITY.....	253
Mizina I.V. LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF TAX AUTHORITIES DURING MARTIME.....	258
Muzyka-Stefanchuk O.A. FROM FINANCIAL LAW TO LEGAL FRAMEWORKS OF PUBLIC FINANCES (NATIONAL, FOREIGN AND INTERNATIONAL ASPECTS).....	261
Prystash S.S. ON THE ISSUE OF VIRTUAL ASSET TURNOVER IN THE FORM OF CHARITABLE ASSISTANCE.....	266
Smolov K.V. PRINCIPLES OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) LAW IN LEGAL AND JUDICIAL DOCTRINE: QUESTION STATEMENT.....	269
Stafichuk K.V. PREREQUISITES FOR THE OPENING OF CASSATION PROCEEDINGS IN THE ADMINISTRATIVE PROCESS OF UKRAINE.....	284
Timashov V.O., Nikolaieva L.V., Mykhailychenko V.H. LEGAL PROTECTION OF SOCIETY AGAINST MISINFORMATION.....	288
Tovkun L.V., Ovcharenko A.S. LEGAL FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF INTERNAL AUDIT IN THE SOVEREIGN SECTOR OF UKRAINE.....	294
Shapoval R.V., Solntseva Kh.V. STRUCTURAL AND SYSTEM ANALYSIS OF SUBJECTS OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL SUPPORT OF THE STATE DEFENSE ORDER.....	299

SECTION 8 CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; PENAL LAW

Vovk Ye.O. PECULIARITIES OF CONDITIONS OF THE PUNISHMENT IN THE FORM OF IMPRISONMENT IN THE SCANDINAVIAN COUNTRIES.....	303
Vozniuk A.A. MARTIAL LAW AND STATE OF EMERGENCY AS CIRCUMSTANCES AFFECTING THE QUALIFICATION OF A CRIMINAL OFFENSE OR THE IMPOSITION OF PUNISHMENT.....	308
Zahynei-Zabolotenko Z.A. VOLUNTARY A POSITION BY S CITIZEN OF UKRAINE IN ILLEGAL AUTHORITIES CREATED IN THE TEMPORARILY OCCUPIED TERRITORY AS WELL, AS IN ALLEGAL JUDICIAL OR LAW ENFORCEMENT AGENCIES AS A FORM OF COLLABORATION ACTIVITY.....	318
Kedyk V.P. THE GENESIS OF THE UNIVERSAL PRINCIPLE OF CRIMINAL LAW IN SPACE.....	322
Kerechan D.M. LEGAL CONTROL OF BUSINESS ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF WAR.....	327
Kuznetsova M.Yu. LEGAL REGULATION OF THE RIGHT TO ANNUAL LEAVE DURING THE MARTIAL LAW IN UKRAINE.....	331
Marin O.K. PROBLEMS OF CRIMINAL-LEGAL ASSESSMENT OF ILLEGAL USE OF HUMANITARIAN AID UNDER THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE.....	334
Muradian H.R. DETERMINATION OF PROBATIONARY TERM DURING RELEASING FROM SERVING PUNISHMENT WITH PROBATION ON ART. 75 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE: DOMESTIC AND FOREIGN APPLICATION EXPERIENCE.....	339
Nalutsyshyn V.V. SMUGGLING: CRIMINAL-LEGAL ASPECT.....	343
Orlovska N.A., Stepanova Yu.P. DRUG TRAFFICKING PREVENTION PRESSING ISSUES: EUROPEAN EXPERIENCE.....	348
Pakhnin M.L. CHARACTERISTICS OF CERTAIN ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL FACTORS OF CRIMINALIZATION OF MASS MEDIA IN UKRAINE.....	352
Pysmenskyi Ye.O., Movchan R.O. NEW PROVISIONS OF CRIMINAL LAW OF UKRAINE ON COLLABORATIVE ACTIVITIES: DISCUSSION ISSUES AND ATTEMPT TO SOLVE THEM.....	356

Sirets O.O. CRIMINOLOGICALLY SIGNIFICANT PRINCIPLES OF HOUSING CONSTRUCTION MARKET FUNCTIONING.....	361
Terekh U.V. CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ESTABLISHING OR SPREADING CRIMINAL INFLUENCE IN UKRAINE UNDER CONDITIONS OF WARTIME.....	366
Tymofieiev A.O., Kohut A.A., Chlenov M.V. REGARDING THE PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF ARTICLE 435 ¹ «INSULT OF HONOR AND DIGNITY OF A SERVICEMAN, THREAT TO A SERVICEMAN» OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE.....	370
Titochka T.I. TYPOLOGY OF JUVENILE VICTIMS OF CRIMINALLY ILLEGAL INVESTIGATIONS IN UKRAINE.....	374
Tkachenko I.M. RELATED PERSONS AS VICTIMS OF CRIMINAL OFFENSES.....	378

SECTION 9 CRIMINAL PROCESS AND FORENSIC SCIENCE; FORENSIC EXAMINATION; OPERATIVELY-SEARCH ACTIVITY

Areshonkov V.V., Lutsenko Yu.V., Atamanchuk V.M. NASCENCE AND DEVELOPMENT OF FORENSIC RESEARCH IN THE INVESTIGATION OF CRIMINAL OFFENSES ON THE TERRITORY OF UKRAINE.....	384
Havhun S.R. THE MAIN INFLUENCE OF THE PREPARATION AND PLANNING STAGE ON EFFICIENCY OF INVESTIGATIVE INTERVIEWING.....	390
Hloviuk I.V., Teteriatnyk H.K. CONTEXTUAL CIRCUMSTANCES IN WAR CRIMES PROCEEDINGS: SUI GENERIS SUBJECT OF PROOF.....	394
Hurtiiieva L.M. BOUNDARIES OF CRIMINAL JUDICIAL PROCEDURE CASE BY PERSONS: ANALYSIS OF LEGISLATIVE REGULATION.....	399
Demydova Ye.Ye., Latysh K.V. CRIMINALISTIC EXAMINATIONS IN THE STRUCTURE OF FORENSIC SCIENCE ACTIVITY: FEATURES OF LEGAL REGULATION.....	403
D'iachkova M.O., Sydorчук V.V., Lepetukha M.V. SOME ISSUES OF RESTRICTING THE SECRET OF THE PRE-TRIAL INVESTIGATION IN THE WORK OF THE MEDIA.....	407
Zatenatskyi D.V., Lysenko D.A. PECULIARITIES OF THE ACTUALISATION OF THE IDEAL TRACES IN THE INVESTIGATION OF WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST PEACE, HUMAN SECURITY AND INTERNATIONAL LAW AND ORDER.....	412
Kaplina O.V., Hetman H.M. PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF CRIMINAL PROCEDURAL LAW REGARDS ON COMPENSATION FOR DAMAGES CAUSED BY CRIMINAL OFFENSES.....	416
Kapustina M.V. CRIMINALISTIC SUPPORT OF THE INVESTIGATION OF CORRUPTION CRIMINAL OFFENSES.....	423
Kolesnikova I.A., Demydova Ye.Ye., Domashenko O.M., Latysh K.V. PREVENTION OF EXPERT ERRORS DURING RESEARCH OF DIGITAL PICTURES.....	427
Korol K.S. DIRECTIONS FOR IMPROVING THE APPLICATION OF POLICE MEASURES IN UKRAINE.....	430
Kritsак I.V. A NECESSITY OF DEVELOPMENT OF ANTI-CORRUPTION CRIMINOLOGY IN THE CONCEPT OF IDEOLOGICAL AND SPIRITUAL-VALUE COMPONENT.....	433
Latysh K.V., Demydova Ye.Ye., Dudchenko O.Yu. FORENSIC EXPERT INSTITUTIONS IN UKRAINE AND PECULIARITIES OF THE REGULATORY AND LEGAL REGULATION OF FORENSIC EXPERT ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF PREVENTING EXPERT ERRORS.....	437
Pavlyk A.H., Likarenko A.O., M'iakinchenko A.O. INTERNATIONAL COOPERATION DURING CRIMINAL PROCEEDINGS: CERTAIN ASPECTS.....	441
Polyvaniuk V.D., Korol K.S. FEATURES OF THE ACTIVITY OF THE NATIONAL POLICE UNITS DURING THE IMPOSITION OF MARTIAL LAW.....	444

Serazhym I.R. DEVIANT BEHAVIOR OF PERSONNEL OF THE STATE CRIMINAL-EXECUTIVE SERVICE OF UKRAINE AS A SOCIAL, PSYCHOLOGICAL AND LEGAL PHENOMENON.....	447
Shevchuk V.M. FORMATION AND IMPLEMENTATION OF CRIMINALISTIC METHODIC FOR INVESTIGATION OF CORRUPTION CRIMINAL OFFENSES.....	450
Yaremchuk V.O. CRIMINALISTICS AND SPECIAL KNOWLEDGE IN THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE BANKING SECTOR.....	456

SECTION 10 JUDICATURE; PUBLIC PROSECUTION AND ADVOCACY

Dudchenko O.Yu. THE PROBLEM OF THE UNIFORMITY OF THE LEGAL STATUS OF THE PROSECUTOR AT THE STAGE OF THE REFORM OF CRIMINAL JUSTICE BODIES OF UKRAINE.....	459
Svyda O.H. THE SUPREME COUNCIL OF JUSTICE: PROBLEMS OF FUNCTIONING UNDER THE CONDITIONS OF THE MARTIAL STATE.....	463
Shandula O.O., Somak T.O. TO THE QUESTION OF THE LAWYER'S SUCCESS FEE.....	468

SECTION 11 INTERNATIONAL LAW

Bekhruz Kh.N., Mokhd Narhis. COMPARATIVE INTERNATIONAL LAW AND REGIONALIZATION OF INTERNATIONAL LAW.....	471
Hryhorov O.M. FORBIDDEN AREAS AND FLIGHTLESS ZONES: HISTORY AND PRESENT.....	475
Zavhorodnia V. СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ: ВИКЛИКИ COVID-19.....	479
Podoliak S.A. SOME ASPECTS OF CONTRACT LEGAL REGULATION UNDER THE ITALIAN LAW.....	483
Prokhazka H.A. THE SPECIFICS OF THE REALIZATION OF THE HUMAN RIGHT TO ADEQUATE FOOD.....	486
Filatov V.V. THEORETICAL AND APPLIED PROBLEMS OF TRANSITIONAL JUSTICE: INTERNATIONAL LEVEL.....	489

SECTION 12 TOPICAL ISSUES OF JURIDICAL SCIENCE

Drozd O.Yu., Shrub I.V. EVALUATION OF PERSONNEL EFFICIENCY IN THE BODIES AND UNITS OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE.....	492
---	-----

**КРИМІНОЛОГІЧНО ЗНАЧУЩІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
РИНКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА****CRIMINOLOGICALLY SIGNIFICANT PRINCIPLES
OF HOUSING CONSTRUCTION MARKET FUNCTIONING****Сірець О.О., аспірант кафедри кримінології
та кримінально-виконавчого права***Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого*

У науковій статті ключову увагу присвячено кримінологічному дослідженню ринку житлового будівництва у контексті вивчення його так званих «організаційних засад», підтверджено виключно кримінологічну цінність останніх з точки зору попередження та ефективної протидії кримінальним правопорушенням у вказаній сфері.

Здійснено статистичну та аналітичну оцінку проведенню досудового розслідування та судового розгляду зазначеної категорії справ, констатовано їх значну поширеність із тенденцією до її зростання та спеціалізації вчинюваних кримінальних правопорушень. З'ясовано актуальність проблематики протидії кримінальним правопорушенням у сфері житлового будівництва і таких потенційно криміногенних факторів, як-от: наявність високого рівня різниці між кількістю розпочатого та зданого в експлуатацію багатоквартирного житла, що свідчить про наявність «довгобудів» та недобудов; стабільно висока кількість зареєстрованих кримінальних проваджень у галузі будівництва, зокрема й житлового; порівняно із кількістю зареєстрованих кримінальних проваджень на стадії досудового розслідування наявність значно меншої кількості судових вироків, що додатково вказує на значну латентність кримінальних правопорушень у сфері житлового будівництва.

Через всебічне вивчення попередніх наукових досліджень здійснено класифікацію засад ринку житлового будівництва на організаційні та правові, при цьому констатовано виключно кримінологічно-значущу роль організаційних засад як нормотворчих, визначальних при конструюванні існуючого на сьогодні ринку житлового будівництва, порівняно з вторинним щодо них характером правових засад.

Визначено кримінологічно-значущі організаційні засади ринку житлового будівництва. Зокрема, було зосереджено особливу увагу та здійснено детальний аналіз таких організаційних засадах ринку житлового будівництва, як державне регулювання ринку житлового будівництва, доступність житла на ринку житлового будівництва, достатність обсягів здійснення житлового будівництва, а також забезпечення державою достатнього рівня платоспроможності населення. У той же час, констатовано, що всі досліджені в статті організаційні засади ринку житлового будівництва мають суттєве кримінологічне значення в тому чи іншому ступені.

У висновку підтверджено той факт, що ринок житлового будівництва є достатньо криміногенною сферою людського господарювання. Запропоновано кримінологічні заходи врегулювання.

Ключові слова: криміногенність ринку житлового будівництва, кримінальні правопорушення у сфері житлового будівництва та їх запобігання, організаційні засади ринку житлового будівництва.

In scientific article the key attitude is dedicated to criminological research of the housing construction market in the context of studying its so-called «organizational principles», exceptional criminological value of the latter from the point of view of warning and effective counteraction to crimes in this sphere is confirmed.

Statistical and analytical evaluation of pre-trial investigation and trial execution of this category of cases is performed, their significant prevalence with a tendency to growing and specialization of committed crimes is stated. Actuality of the crime prevention in the sphere of housing construction problem and such potentially criminogenic factors as the presence of a high level of difference between the number of started and commissioned apartment buildings, which indicates the presence of «long-term» and unfinished buildings; consistently high number of registered criminal proceedings in the field of construction, including housing construction; compared to the number of registered criminal proceedings at the stage of pre-trial investigation, there are significantly fewer court verdicts, which further indicates a significant latency of criminal offenses in the field of housing.

Through a comprehensive study of previous researches, the classification of housing construction market principles into organizational and legal is carried out, and the exceptional criminologically significant role of organizational principles as normative, determining in the designing of the existing housing construction market, compared with the secondary nature of legal principles, is stated.

Criminologically significant organizational principles of the housing construction market are determined. In particular, special attention was paid and a detailed analysis of such organizational principles of the housing construction market as state regulation of the housing construction market, availability of housing in the housing construction market, adequacy of housing construction, as well as ensuring a sufficient level of people's solvency is performed. At the same time, it is stated that all the organizational principles of the housing construction market studied in the article have a significant criminological significance to one degree or another.

The conclusion confirms the fact that the housing construction market is a fairly criminogenic sphere of human economy. Criminological settlement measures are proposed.

Key words: criminogenicity of the housing construction market, criminal offenses in the field of housing construction and their prevention, organizational principles of the housing construction market.

Постановка проблеми. Ринок житлового будівництва існує та функціонує відповідно до певних своїх засад як формотворчих, фундаментальних категорій. Виключно формуючись на них, житловий ринок набуває власних індивідуальних, характерних виключно для нього рис.

У той же час, мусимо констатувати, що для вітчизняного ринку житлового будівництва характерною є криміногенність – він нерідко стає об'єктом протиправних посягань. Так, відповідно до звітів Офісу Генерального прокурора України, за період 2016 р. у сфері будівництва було зареєстровано 3083, за 2017 р. – 3520, за 2018 р. – 3922, за 2019 р. – 3742, за 2020 р. – 4582, за 2021 р. – 4552, а за період січень-квітень 2022 р. – 873 кримінальні про-

вадження, у яких до суду було направлено у 2016 р. – 592, у 2017 р. – 732, у 2018 р. – 927, у 2019 р. – 708, у 2020 р. – 1665, у 2021–2415, а за період січень-квітень 2022 р. – 282 обвинувальних акти, у тому числі й із угодами [1].

Крім того, аналізуючи дані Єдиного державного реєстру судових рішень стосовно кримінальних проваджень у сфері житлового будівництва, варто звернути увагу на те, що, теоретично, ключовими нормами Кримінального кодексу України, за якими здійснюється обвинувачення у даній категорії справ, є ст.ст. 190, 191, 197-1, 212, 364-1, 366 Кримінального кодексу України. Внаслідок проведення аналізу доходимо до висновку, що ряд норм Кримінального кодексу України, які з теоретичного

аспекту мають бути найбільш застосовними для кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері житлового будівництва, та такі, що фактично застосовуються, є дещо відмінними. Так, найбільш застосовними на практиці статтями кримінального закону є ст.ст. 190, 197-1, 358, 366, 191, 364, 364-1, рідше – ст.ст. 367 та 209 Кримінального кодексу України. У той же час, основною, профільною нормою Кримінального кодексу України стосовно переважної кількості кейсів у сфері житлового будівництва є ст. 364-1 Кримінального кодексу України [2]. Звідси робимо висновок, що характерним для сучасного вітчизняного ринку житлового будівництва є те, що переважно на ньому вчиняються саме майнові та навіть корупційні кримінальні правопорушення.

Таким чином, підтверджується актуальність проблематики протидії кримінальним правопорушенням у сфері житлового будівництва. Аргументами на користь цього є:

- високий рівень різниці між кількістю розпочатого та зданого в експлуатацію багатоквартирного житла, що свідчить про наявність «довгобудів» та недобудов;
- стабільно висока кількість зареєстрованих кримінальних проваджень у галузі будівництва, зокрема й житлового;
- порівняно із кількістю зареєстрованих кримінальних проваджень на стадії досудового розслідування кількість судових вироків є значно меншою, що додатково вказує на значну латентність кримінальних правопорушень у сфері житлового будівництва.

Окрім того, враховуючи особливості провадження в Україні житлово-будівельної господарської діяльності, варто акцентувати на неможливості здійснення зловживань та вчинення кримінальних правопорушень у даній галузі без залучення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що прямо та безальтернативно ще раз підтверджує нашу тезу про корупційну складову такої кримінально-протиправної діяльності.

Очевидно, що дана проблема підлягає науковому дослідженню. Оскільки житловий ринок формується на основі власних засад, то є підстави стверджувати, що розвиток явища злочинності на ринку житлового будівництва є безпосереднім наслідком недостатньої вивченості таких засад, недостатнього проникнення в сутність його природи.

Усю сукупність засад ринку житлового будівництва пропонуємо умовно поділити на засади організаційні, тобто, такі, що забезпечують існування ринку житлового будівництва взагалі у такому вигляді, в якому він представлений на сьогоднішній день, та правові, тобто, такі, що легалізують правовий статус ринку житлового будівництва, а також визначають його місце у всеохоплюючій системі правових відносин. Але саме організаційні засади є нормотворчими, визначальними при конструюванні існуючого на сьогодні ринку житлового будівництва, і тому – значущими з точки зору кримінології; порівняно з ними, правові засади фактично можемо вважати вторинними відносно організаційних засад. При цьому, якщо розглянути значущість організаційних засад житлового будівництва у контексті головного завдання кримінології – створення системи кримінального запобігання різного роду правопорушенням у різноманітних сферах матеріального та духовного життя – то повністю зникають сумніви щодо визначальної кримінологічної ролі організаційних засад ринку житлового будівництва у запобіганні та ефективній протидії в ньому злочинності [3]. Тому, у рамках даного дослідження пропонуємо зробити наголос саме на дослідженні організаційних засад.

Стан дослідження проблематики. Окремі засади ринку житлового будівництва вивчалися рядом науковців, зокрема, А. В. Сердюком, І. О. Шапошніковою, О. П. Ковалевською, П. В. Гудзьом, С. В. Шаровою, І. М. Базарко, В. С. Сапїгою, К. В. Пивоваровим, А. Беркутою, І. С. Карпою, І. Г. Буркун. У той же час, варто відзначити, що

питання визначення та систематизації засад ринку житлового будівництва ще не було досліджено у науковій літературі, що дає підстави претендувати даному дослідженню на першість із вказаного питання.

Звідси, **метою** даного дослідження є вивчення та систематизація так званих організаційних засад ринку житлового будівництва, а також, спираючись на вищезазначене дослідження, висловлення пропозицій законодавцю щодо підвищення ефективності запобігання та протидії злочинності у сфері житлового будівництва.

У процесі проведення дослідження застосовано традиційні загальнонаукові методи, такі як **індукція та дедукція, аналіз та синтез.**

Виклад основного матеріалу. Питання визначення організаційних засад функціонування ринку житлового будівництва є сутнісним та фактично недостатньо проаналізованим у вітчизняній науці, оскільки в ході проведення дослідження не було виявлено жодного чітко структурованого переліку організаційних засад функціонування ринку житлового будівництва. У той же час, окремі аспекти, засади все ж розглядалися науковцями, внаслідок чого ми можемо вказати такий перелік.

Організаційними засадами ринку житлового будівництва є наступні:

- державне регулювання ринку житлового будівництва;
- відповідність процесів на ринку житлового будівництва вимогам законодавства;
- доступність житла на ринку житлового будівництва;
- достатність обсягів здійснення житлового будівництва;
- строківість реалізації будівельних проектів;
- задовільні умови об'єктів житлового будівництва;
- забезпечення державою достатнього рівня платоспроможності населення;
- екологічність та енергоефективність ринку житлового будівництва;
- забезпечення конкурентності та інвестиційної привабливості на ринку житлового будівництва;
- допущення до ринку житлового будівництва виключно компетентних та професійних забудовників.

Почнемо аналіз вище перелічених організаційних засад ринку житлового будівництва з засади *державної регульованості*. Загальновідомо, що відповідно до існуючих моделей державного управління, а саме демократичної та авторитарної, де роль держави в управлінні суспільними та правовими відносинами є принципово відмінною, так само можна розрізнити й дві моделі державної участі в регулюванні економічних (а, отже, й житлово-будівельних) відносин – вільноринкова, де держава обмежується створенням законодавчих засад та механізмів функціонування тих чи інших суспільних відносин, та патерналістська, де держава здійснює не лише регулювання, але й активне втручання за допомогою ряду інституцій, прерогатив у їх регулювання. У той же час, правовий режим держави та її «економічна модель» не завжди можуть співпадати. Як приклад наведемо Данію, яка хоч і є країною з демократичним режимом правління, однак проводить активну державну політику саме патерналістської моделі в сфері ринку житлового будівництва [4].

У той же час, слід вказати, що, по-перше, без участі держави у будь-якій її формі функціонування ринку житлового будівництва є неможливим у будь-якому разі, по-друге, залежно від моделі державного регулювання модель ринку є відмінною. У той час як перша теза не викликає жодних сумнівів, то другу варто розглянути більш детально. Так, у випадку патерналістської моделі керування економікою (або окремими її галузями) всі важелі формування та впливу на ключові економічні категорії – попит та пропозицію, ринкову інфраструктуру

туру – будуть перебувати виключно в руках держави, яка на власне переконання буде обирати пріоритетні напрямки реалізації державної політики в економічній сфері, тобто, узагальнюючи, буде «в ручну» здійснювати перерозподіл прибутків та витрат між учасниками ринкової інфраструктури [5; 6, с. 50]. Звісно, така модель у певних своїх проявах може бути привабливою в силу відсутності зловживань учасників ринку житлового будівництва, їх недобросовісності, тощо, проте, на моє переконання, така модель жодним чином не забезпечує учасників ринку від зловживань з боку самої держави, а по-друге, досвід колишнього СРСР показав, що відсутність хоча б певних елементів ринковості у регулюванні тієї чи іншої сфери економіки здатне призвести до банкрутства самої держави як учасника, зокрема, й ринку житлового будівництва. Якщо ж розглядати модель вільноринкової держави, то роль такої держави, наприклад, у ринку житлового будівництва обумовлюється принципом субсидіарності, тобто, втручання в другу чергу за наявності на те вагомих підстав, і, як наслідок – не втручання без вагомих підстав [7; 8, с. 69–72]. Роль такої держави у регулюванні вказаної сфери суспільних відносин починає обмежуватись виключно суспільною (у даному випадку – ринковою) необхідністю, коли приватного капіталу та вільноринкових механізмів буде недостатньо для того, аби належним чином регулювати та забезпечувати безперебійне функціонування ринку, у нашому випадку – ринку житлового будівництва [9, с. 63].

Кожна із вищезгаданих моделей має як свої переваги, так і недоліки, є більш застосовною залежно від ряду національних та супутніх умов, тож, не вважаємо необхідним виокремлення та оцінювання якої-небудь із них. Більше того, на сьогоднішній день рідко можна зустріти ту чи іншу модель у чистому своєму вигляді, що пов'язано з їх поєднанням з метою підвищення ефективності застосування. Так, зокрема, аналізуючи представлений в Україні у сучасному його стані ринок житлового будівництва, А. В. Сердюк наголошує на значній недостатності державного регулювання даної сфери економіки саме у контексті державного регулювання ціноутворення на об'єкти будівництва [10, с. 8]. Зосереджуючись на цій самій проблемі вітчизняного ринку житлового будівництва, І. О. Шапошнікова розробила авторську схему реалізації державного інжинірингового моніторингу вартості житла на первинному ринку житлової нерухомості [11, с. 208–211]. Як наслідок неефективної та деформованої вітчизняної ринкової системи, зокрема, й у сфері житлового будівництва, маємо так званий «дикий ринок» з усіма притаманними йому негативними наслідками [12; 13, с. 104–105].

Наступна засада – *відповідність законодавству*. Так, житлове будівництво як господарська діяльність є такою, що підлягає ліцензуванню та, відповідно, не може здійснюватися без отримання відповідної ліцензії [14]; здійснення житлового будівництва має чітко відповідати містобудівним умовам та законодавчим обмеженням [15]; окремі категорії осіб (наприклад, військовослужбовці) відповідно до Житлового кодексу України наділені правом на отримання житла на пільгових умовах [16] та ряд інших законодавчих вимог. У той же час, В. Я. Тацій та О. Г. Данильян вказують, що на сьогоднішній день рівень дотримання правових приписів у нашій державі, не обмежуючись лише сферою житлового будівництва, не є на належному рівні [17, с. 12], що є достатньою підставою стверджувати, що вітчизняний ринок житлового будівництва функціонує неналежним чином.

Засада *доступності житла на ринку житлового будівництва* є чи не однією з ключових та вирішальних засад даної сфери господарської діяльності. Варто почати з того, що слово «доступний» слід розглядати як щось таке, що можна отримати, зазнаючи при цьому порівняно якнайменших втрат. Тобто, доступне житло –

таке, яке може собі дозволити широке коло осіб. Однак, український житловий ринок ми в жодному разі не можемо назвати таким, що відповідає даній zasadі. При чому це стосується як державних програм із будівництва житла для визначених відповідно до Житлового кодексу України категорій осіб, малоефективність яких пов'язана перш за все з недостатньою ефективною діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування [11, с. 205; 18, с. 47], так і так званого цивільного житлового будівництва, на яке пропонуємо звернути особливу увагу. Так, відповідно до основних законів макроекономіки, ефективний розвиток ринку житлового будівництва та, зокрема, його державне регулювання є можливим виключно у випадку забезпечення довгостроковості рівноваги між попитом та пропозицією об'єктів житлового будівництва [11, с. 205]. У той же час, на переконання К. В. Пивоварова, на вітчизняному ринку житлового будівництва відсутня реальна конкуренція забудовників та водночас монополія як серед останніх, так і з числа виробників будівельних матеріалів, що, у свою чергу, сприяє недостатній доступності житла [19], що, як вважає І. С. Карпа, стає ще більш недоступною у зв'язку з існуванням практики прямих договорів інвестування в будівництво з забудовником [20, с. 626]. Така ситуація фактично обмежує доступ осіб до ринку житлового будівництва за майновим критерієм, адже особи з невисокими доходами фактично не мають змоги бути гравцями даного ринку. З цього приводу А. В. Сердюк та І. С. Карпа стверджують, що таку негативну ситуацію можна подолати шляхом запровадження механізму іпотечного кредитування, що є, по-перше, поширеним та таким, що добре себе зарекомендував у західних країнах, по-друге, розширить доступ до ринку житлового будівництва, таким чином, надавши можливість забезпечити практичну реалізацію передбаченого у ст. 47 Конституції України права на житло [21].

Крім того, до числа організаційних засад ринку житлового будівництва варто включити також і *задовільні умови об'єктів житлового будівництва*. А. В. Сердюк зазначає, що така умова стосується як об'єктів будівництва, що створюються на умовах придбання їх приватними особами, так і об'єктів, створюваних в рамках цільових програм для забезпечення житлом відповідних категорій осіб згідно з положеннями Житлового кодексу України [10, с. 6]. Окрім того, І. С. Карпа влучно згадує, що, відповідно до сьогоднішніх тенденцій, забудовник має опікуватися не лише якістю житлового будинку, проте й цілим комплексом супутніх питань, як от: якість комунікацій, прибудинкової території, суміжних доріг тощо [20, с. 628], із чим, безсумнівно, погоджуємось.

Достатні обсяги будівництва. Така організаційна засада ринку житлового будівництва, безсумнівно, має місце й на вітчизняному житловому ринку. Константовано, що вітчизняне житлове будівництво здійснюється у недостатніх обсягах. Так, відповідно до проведеного А. В. Сердюком у 2010 році дослідження, на одного українця припадає 22,8 кв. м житлової площі – у 2–4 рази менше за аналогічний показник у розвинених країнах; так, наприклад, аналогічний середньоєвропейський показник того часу складав 30–35 кв. м на одну людину. У той же час, протягом 2003–2007 років на одну людину в Україні було збудовано 0,13–0,22 кв. м житлової площі за наявного міжнародного стандарту з відтворення житла річним обсягом в близько 1 кв. м житлової площі на людину [10, с. 6–7]. Необхідно проаналізувати більш пізні показники площі житлового будівництва на одну людину:

– станом на кінець 2018 року було прийнято в експлуатацію 8 689 356 кв. м житлових приміщень [22]; станом на 1 січня 2019 року населення України складало 42 153 200 чоловік [23]. Отже, через дію ділення загальної площі прийнятого в експлуатацію житла на кількість

населення отримуємо показник річного обсягу будівництва житла на одну людину:

$$8\ 689\ 356\ \text{кв. м} / 42\ 153\ 200\ \text{чол.} = 0,21\ \text{кв. м/люд.}$$

– станом на кінець 2019 року було прийнято в експлуатацію 11 029 327 кв. м житлових приміщень [22]; станом на 1 січня 2020 року населення України складало 41 902 400 чоловік [23]. Отже:

$$11\ 029\ 327\ \text{кв. м} / 41\ 902\ 400\ \text{чол.} = 0,26\ \text{кв. м/люд.}$$

– станом на кінець 2020 року було прийнято в експлуатацію 8 451 221 кв. м житлових приміщень [22]; станом на 1 січня 2021 року населення України складало 41 588 400 чоловік [23]. Отже:

$$8\ 451\ 221\ \text{кв. м} / 41\ 588\ 400\ \text{чол.} = 0,20\ \text{кв. м/люд.}$$

– станом на кінець вересня 2021 року було прийнято в експлуатацію 8 752 939 кв. м житлових приміщень [22]; станом на 1 жовтня 2021 року населення України складало 41 319 800 чоловік [23]. Отже:

$$8\ 752\ 939\ \text{кв. м} / 41\ 319\ 800\ \text{чол.} = 0,21\ \text{кв. м/люд.}$$

Таким чином, маємо показники за 2018 – вересень 2021 року 0,21 кв. м, 0,26 кв. м, 0,20 кв. м та 0,21 кв. м відповідно на одну людину збудованого житла, що майже не змінилося у порівнянні з показниками, наведеними А. В. Сердюком за 2003–2007 роки та все ще є далеким від міжнародного стандарту.

Строковість реалізації житлово-будівельних проєктів. На актуальності даного аспекту житлового будівництва акцентував увагу К. В. Пивоваров [24]. Зокрема, на сьогоднішній день фактично відсутній механізм строкового регулювання проведення житлового-будівельної господарської діяльності, хоча надання конкретного, обмеженого строку для реалізації того чи іншого житлового проєкту є конче необхідним, наприклад, шляхом закріплення державного механізму здійснення контролю за строками житлового будівництва. У той же час, для всебічного вирішення проблеми актуальним є також встановлення такого механізму часового лімітування для органів державної влади та органів місцевого самоврядування в контексті підготовки дозвільної, правостановлюючої документації, погоджень тощо [25, с. 6; 26, с. 9].

Конкурентність ринку житла, а також покращення інвестиційної привабливості галузі житлового будівництва. Комплексна організаційна засада ринку житлового будівництва. З одного боку, гарантування та створення конкурентного середовища на ринку житлового будівництва гарантуватиме появу на ньому ефективних забудовників, що змушені будуть підтримувати на високому рівні якість та ряд інших характеристик своєї продукції з метою збереження та залучення нових клієнтів, створить дійсний та ефективний ринковий механізм у сфері житлового будівництва. З іншого боку, сприяння з боку держави у створенні дійсної ринкової кон'юнктури у сфері житлового будівництва сприятиме покращенню інвестиційної привабливості галузі житлового будівництва, заохочуватиме вкладників до активних дій на ринку, що з необхідністю матиме наслідком встановлення належного балансу між попитом та пропозицією у даній сфері, а також безпечніше функціонування ринку без необхідності зовнішнього втручання [11, с. 205].

Компетентність та професіоналізм забудовника. Дана засада є тісно пов'язаною як із засадою задовільних умов об'єктів житлового будівництва, так і з засадою

конкурентності ринку житла, оскільки, по-перше, лише компетентний та професійний забудовник має змогу збудувати якісний житловий об'єкт, по-друге, лише такий забудовник зможе залишатися активним учасником ринку житлового будівництва [10, с. 12].

Засада екологічності та енергоефективності ринку житлового будівництва означає, що об'єкти такого будівництва мають зводитися із застосуванням екологічно прийнятних матеріалів, процес зведення не має шкодити навколишньому середовищу, а фінальний продукт будівництва має бути виконаний із таких композитних матеріалів, що в кінцевому підсумку завдяки своїм властивостям дозволяють користувачам такого житла без вжиття додаткових заходів економити на використанні сторонніх енергоресурсів.

Забезпечення достатнього рівня платоспроможності населення. Як не дивно, проте забезпечення певної фінансової стійкості та незалежності населення як учасників ринку житлового будівництва стимулює їх до активної участі в ньому, що, як наслідок, сприяє належному функціонуванню та подальшому розвитку житлового ринку. У той же час, варто констатувати, що в даному аспекті українське населення у переважній своїй частині не відповідало раніше та досі не відповідає необхідному критерию.

Так, можна стверджувати, що в 2008 році в середньому по регіонах певне значення, яке відповідає середній вартості 1 кв. м житлової нерухомості в певному місті (у виразі дол. США), є половиною певного значення, яке відповідає середньомісячній заробітній платі (у виразі грн) у тому ж регіоні [27, с. 7]. Однак, у ході поверхневих прорахунків очевидним стає той факт, що більшість населення із врахуванням середньомісячної зарплати будуть змушені витратити достатньо багато часу, аби отримати змогу придбати власне житло.

Більше того, слід вказати, що рівень зростання цін в Україні на житло є надзвичайно високим, що вкотре підтверджує тезу про недоступність житла та, відповідно, неплатоспроможність населення по відношенню до об'єктів житлового будівництва [10, с. 7].

Висновок. Перш за все, проведеним дослідженням знов підтверджений той факт, що ринок житлового будівництва є достатньо криміногенною сферою людського господарювання. І, на превеликий жаль, станом на сьогодні ситуація не змінюється у кращому напрямку.

Вважаємо, що наявність кримінальної вразливості сфери житлового будівництва пояснюється недостатньою вивченістю ринку житлового будівництва, у першу чергу, його засад, зокрема, організаційних засад.

Виходячи з вищезазначеного, вважаємо слушною наступну **законодавчу пропозицію** задля, принаймні, зниження рівня злочинності у сфері житлового будівництва – прийняття нового Житлового кодексу України, зокрема, з наступними цілями, що мають свої кримінологічні цілі: 1) об'єднання актуальних положень чинного Житлового кодексу України та норм із інших нормативно-правових актів, що регулюють приватний житловий сектор, у числі якого й ринок житлового будівництва; 2) обов'язкове включення до складу нового Житлового кодексу України норми, що б вміщувала виключний перелік засад, як організаційних, так і правових, ринку житлового будівництва з необхідним розкриттям змісту кожної із засад.

ЛІТЕРАТУРА

1. Про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, в установах, організаціях, за видами економічної діяльності. *Офіс Генерального Прокурора* : веб-сайт. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-kriminalni-pravoporushennya-vchineni-na-pidpriemstvah-v-ustanovah-organizacijah-za-vidami-ekonomichnoyi-diyalnosti-2> (дата звернення: 15.06.2022).
2. Єдиний державний реєстр судових рішень : веб-сайт. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/>
3. Кримінологія : підручник / за ред. В. В. Голіні, Б. М. Головіна. Х. : Право, 2014. 440 с.
4. Flere billige almene boliger. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende billige almene boliger. April 2021. Indenrigs og boligministeriet. Elektronisk Publikation: ISBN: 978-87-971298-9-0. 31 s.
5. Донцов Д. І. Націоналізм. Київ : ФОРМ-Стебеляк, 2017. 256 с. ISBN: 978-966-1635-15-8.

6. Попова В. Національна макросистема як природна одиниця розвитку при розробленні концептуальних засад економічного націоналізму. *Економічний націоналізм та соціальна справедливість* : зб. матеріалів Шостих Бандерівських читань, 1 лют. 2019 р. К. : НАЦ «УССД», 2019 р. С. 37–59.
7. Гальчинський А. Політична нооекономіка: початок оновленої парадигми економічних знань. К. : Либідь, 2013. ISBN: 978-966-06-0636-4. 472 с.
8. Маринович М. Митрополит Андрей Шептицький і принцип «позитивної суми» / передмова Адріана Сливоцького. Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. ISBN: 978-617-679-613-8. 248 с.
9. Гальчинський А. Лібералізм: уроки для України : наук.-попул. есе. К. : Либідь, 2011. ISBN: 978-966-06-0593-0. 288 с.
10. Сердюк А. В. Організаційно-економічні основи формування та розвитку ринку доступного житла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04. Київ, 2010. 22 с.
11. Шапошнікова І. О. Вдосконалення системи державного регулювання ринку житла на засадах вартісного інжинірингу. *Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Сер. Економіка*. 2018. Вип. 38. С. 205–214.
12. Ковалевська О. П. Концепція формування і розвитку ринку житла в Україні. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2012. № 8. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=447> (дата звернення: 11.06.2022).
13. Гудзь П. В., Шарова С. В. Ціновий фактор розподілу регіонального ринку житла. *Сталий розвиток економіки*. 2011. № 4. С. 104–109.
14. Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 2 березня 2015. № 222-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text> (дата звернення: 19.06.2022).
15. Про основи містобудування : Закон України від 16 лист. 1992. № 2780-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12#Text> (дата звернення: 19.06.2022).
16. Житловий кодекс України від 30 черв. 1983 р. № 5464-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#Text> (дата звернення: 22.06.2022).
17. Тацій В. Я., Данильчан О. Г. Розбудова правової держави в Україні: проблеми та перспективи. *Державне будівництво та місцеве самоврядування*. 2020. Вип. 40. С. 11–26.
18. Базарко І. М., Сапіга В. С. Організаційно-правові засади державного управління процесом забезпечення військовослужбовців житлом на сучасному етапі. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління*. 2018. Том 29 (68), № 2. С. 46–51.
19. Пивоваров К. В. Державне регулювання й стимулювання в сфері житлового будівництва. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2009. № 4. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=250> (дата звернення: 11.06.2022).
20. Карпа І. С. Фінансовий механізм забезпечення розвитку житлової нерухомості: теоретико-організаційні засади. *Модернізація економіки: сучасні реалії, прогностичні сценарії та перспективи розвитку* : матеріали І Міжнародної наук.-практ. конф., присвячена 60-річчю ХНТУ, 25–26 квіт. 2019 р. Херсон : ХНТУ, 2019. С. 625–628.
21. Конституція України від 28 черв. 1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 22.06.2022).
22. Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами у 2018–2020 роках. *Державна служба статистики України*. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/bud/kzp_Ukr/u/arh_kzp_Ukr_2019.htm (дата звернення: 15.06.2022).
23. Население Украины. *Минфин* : веб-сайт. URL: <https://index.minfin.com.ua/reference/people/> (дата звернення: 07.06.2022).
24. Пивоваров К. В. Удосконалення державної політики у сфері житлового будівництва України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: 25.00. Миколаїв, 2011. 20 с.
25. Беркута А. Економічні аспекти розвитку будівельного комплексу України. *Економіка будівництва*. 2006. № 1. С. 5–8.
26. Кірхнер Р., Джуччі Р., Возняк Р. Житлове будівництво в Україні: Причини поточної кризи та висновки для економічної політики : аналітична записка. К. : Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Німецька консультативна група, 2008. 16 с.
27. Буркун І. Г. Організаційно-економічні засади функціонування регіонального ринку житлової нерухомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.05. Харків, 2011. 24 с.

**Запорізький національний університет
Міністерства освіти і науки України**

**Електронне наукове фахове видання
«Юридичний науковий
електронний журнал»**

№ 6, 2022

**Запорізький національний університет
Запоріжжя 2022**